

BADIIY ADABIYOT MAVZULARIDA INSON QADRI TALQINI

Adxamjonov Muxammadali Madaminovich,

FarDU, chet tillari fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya

Ma'lumki, badiiy adabiyotda har doim inson va inson qadri ko'plab asarlarning asosiy mazmuni va mohiyatini tashkil etgan. Ahon va o'zbek adabiyotida aynan shu mavzudagi badiiy asarlar mashhur asar sifatida e'tirof etilgan. Ushbu maqolada aynan shular haqida fikr yuritimiz

Kalit so'zlar: qadr, estetika, his-tuyg'u, tarixiy rivojlanish, ong, ijtimoiy munosabat, ruhiyat.

Keyingi yillarda o'zbek adabiyotida ziyolilar, ularning o'zbek tarixi rivojidagi rolini o'rganishga bag'ishlangan asarlar tobora ko'payib bormoqda. Aksiologiya bilan bog'liq yangi adabiy va ilmiy yo'nalishlar ham paydo bo'lmoqda, chunki aksiologiya ko'plab fanlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bugungi kunda u gumanitar fanlarning eng zarur tarkibiy qismiga aylanib bormoqda.

Badiiy adabiyot aksiologiyasida asosiy tushuncha "inson qadri" bo'lib, aksiologik yondashuv ob'ektni tadqiqotchilar bilan bog'laydigan markaziy barqaror "ko'priq" dir. Adabiy tanqidga aksiologik yondashishdan tashqari tahlilning boshqa xilma-xil uslub va yondashuvlari ham mavjud.

M. M. Baxtin tadqiqotchining "asosiy vazifasi" haqida gapirar ekan, uni quyidagicha rivojlantirdi: "badiiy uslub so'z bilan emas, balki dunyo voqealari, dunyo va hayot qadriyatlarini bilan ishlaydi... va bu uslub ham materialga, so'zga, tabiatga bo'lgan munosabatni belgilaydi. Bu munosabatni tushunish uchun, albatta, bilish kerak"¹. Va bu erda M. M. Baxtin, birinchi navbatda, "inson qadri" ni aniqlash kerakligini ta'kidlaydi va buning uchun turli xil usul va yondashuvlar bilan ishlarni tahlil qilish kerak.

"Inson qadri" - bu juda noaniq, mavhum tushuncha bo'lib, buning uchun tarixdagi qadr-qimmat evolyutsiyasini diqqat bilan o'rganish kerak.

"Qadriyat" tushunchasining falsafiy kategoriya darajasiga kiritilishi odatda G. Lotse nomi bilan bog'liq bo'lib, u buni "shaxsning ma'naviy borlig'i qadr-qimmatini tabiiylik sohasi bilan qamrab olinmagan belgisi, shuning uchun uni faktlar va ilm-fan olamiga kiritish mumkin emas" deb tushungan².

Qadriyatning o'zi turli turlarga bo'linadi: kognitiv, utilitar, axloqiy, estetik, badiiy, diniy, fuqarolik, ijtimoiy, hayotiy va boshqalar.

Badiiy qadriyat - bu insonning yuksak ehtiyojlari va manfaatlariga bog'liq bo'lgan, o'zining mazmuni-badiiy fazilatlarini va funksiyalarida ro'yobga chiqadigan, buning natijasida odamlarning his-

¹ Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. –445с.

² Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Монография. – Астрахань, 2004.//(window.edu.ru) – 275с.

tuyg'ulari, ongi, irodasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, ularning ma'naviy rivojlanishiga hissa qo'shadigan san'at asaridir³.

Badiiy adabiyot tarixida inson qadri mazmuni hissiy, g'oyaviy va hissiy-psixologik ruhiyatga ega; Mohiyat va g'oya yozuvchining o'zi tomonidan "konstruktor-tashuvchi" yordamida (ma'lum bir san'at turining o'ziga xos me'yorlari asosida) ob'ektivlashtirilganligi sababli, asarlarda qadr-qiymat mohoyat-mazmuni vujudga kelgan Tahlil jarayonida matn va mazmunning strukturaviy birlashgan shakli, kompozitsion mutanosiblik, eufoniya, mantiqiylik, matnning uyg'unligi va ravshanligi, badiiy haqiqatni yashiradigan konstruksiyaning yo'qligi, lingvistik ravshanlik va tushunarlilik kabi sifatlarga duch kelamiz, estetik qimmatga ega bo'lamiz.

Badiiy qadriyat asarni ob'ektiv ma'no va ma'no birligi uchun tahlil qilish jarayonida namoyon bo'ladi. Asarlardagi janrlarga ko'ra mohiyat turlicha bo'lishi mumkin: psixologik, ijtimoiy-tahliliy, falsafiy va boshqalar, birlik ham turli qadriyat ma'nolariga ega, masalan, kognitiv, tarbiyaviy, ijtimoiy safarbarlik, gedonistik va hokazo.

Rassomlar insonning farovonligi va ruhi uchun asarlar yaratadilar, shuning uchun ular hayot va madaniyatning muhim qadriyatlarini himoya qiladi va tasdiqlaydi, shuningdek, potentsial badiiy qiymatga ega bo'lgan, ammo jamoat qadriyatiga aylangan asarlarni yetkazishga harakat qiladi. Ular muallifning ichki dunyosi va fikrlarini qayta hikoya qilish sifatida tanilgan. Ushbu ishlanmalar qiymat yo'nalishi bir xil bo'lmagan deb hisoblangan va baholanadigan sub'ektlar tomonidan amalga oshiriladi. Misol uchun, agar siz tushunchalarga e'tibor qaratsangiz:

Relyativistik kontseptsiyaga ko'ra, "badiiy qadriyat baholash funktsiyasi sifatida talqin qilinadi va u yoki bu jamoatchilikning yoki alohida qabul qiluvchining yo'nalishi, didi va fikridan kelib chiqadi".

Badiiy qadriyat ko'rsatish vositalarining chuqurligi, g'oyaviyligi, ijodiy o'ziga xosligi va yangiligi bilan belgilanadi. Insonparvarlik intilishi va haqqoniylikka ega, ijodiy rang-baranglikni o'zida mujassam etgan, ijtimoiy munosabatlarni umumlashtirish va insonning boshqa umumbashariy psixologik holatlari va his-tuyg'ularini o'zida mujassam etgan asarlar yuksak badiiy qadriyatga baholanadi.

Adabiyot tarixida qadriyatning markaziy tushunchalaridan biri inson, uning ichki dunyosi, his-tuyg'ulari va boshqalar hisobga olinadi. Masalan, N. Berdyaev F. M. Dostoevskiy haqida "Insonning belgilangan g'oyasi va shaxsiyat chegaralari", "Dostoyevskiy romanlarida inson va inson munosabatlaridan boshqa narsa yo'q" deb yozgan⁴; A. L. Volinskiy Dostoevskiy haqidagi birinchi inshosida (1897) Dostoevskiy iste'dodining mohiyatini, ichki dunyosida "barcha qarama-qarshiliklar kurashayotgan" o'ziga xos rus xarakteri sifatida Raskolnikov psixologiyasini va keyingi bosqichda aniqlaydi. "Raskolnikov" inshosi (1897) Volinskiy Raskolnikovning xatti-harakatlarining sabablarini tahlil qilib, shunday deb ta'kidladi: "Uning ongiga insoniy nazariyalar emas, balki Xudoning o'zi ruhi orqali, jinniligi bilan haqoratlangan va xo'rlangan, bundan buyon uning hayotini boshqaradi. U o'zini kamtar qiladi, borib tavba qiladi, tiz cho'kib, Sennaya maydonining iflos tuproqlarini zavq va baxt bilan o'padi va faqat tozalovchi azoblarni qabul qilish uchun o'zini qo'pol odamlar qo'liga topshiradi⁵».

³ Краткий словарь по эстетике.//<http://esthetiks.ru> > cennost-hudozh...

⁴ Кантор В. К. «Бердяев о Достоевском: Теодицея и свобода», ФН – 4/2014 «Из истории отечественной философии»//<http://publications.hse.ru>

⁵ Крылов В. Н. Литературная критика серебряного века в контексте религиозно-философских исканий: учебно-методическое пособие/ В. Н. Крылов.-Казань: Казан. Ун-т, 2009. – 22 б.

Xulosa qilib aytganda, badiiy adabiyot tarixida inson qadri alohida va diqqat markazida turuvchi mavzulardan biri bo'lgan. O'zbek va jahon adiblarning eng mashhurlari bu mavzuga albatta murojaat qilganlar va bunday asarlar har doim kitobxon tomonidan iliq kutib olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. –445с.
2. Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Монография. – Астрахань, 2004.//(window.edu.ru) – 275с.
3. Краткий словарь по эстетике.//<http://esthetiks.ru> > cennost-hudozh...
4. Кантор В. К. «Бердяев о Достоевском: Теодицея и свобода», ФН – 4/2014 «Из истории отечественной философии»./http://publications.hse.ru .
5. Adhamjonov, M. (2022). Implementation of effective oral corrective feedback in English language classes. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 30-33.
6. Адхамжонов, М. (2022). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *PEDAGOG*, 5(5), 402-406.
7. Muhammadali, A. (2022). The game is an active way to learn German. Active methods of teaching German Active methods of teaching in German language classes. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 14, 92-95.
8. Адхамжонов, М. М. (2020). Преимущества применения современных технологий обучения иностранным языкам в нефилологических вузах. *Проблемы современной науки и образования*, (6-2 (151)), 59-61.
1. Абдулхаева, Ф. А. (2023). МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. *Scientific Impulse*, 1(9), 1842-1845.
2. Абдулхаева, Ф. (2023). СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВЫХ ЕДИНИЦ В РАССКАЗАХ АП ЧЕХОВА. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 293-301.
- a. Ibragimova, Z., & Abdulhayeva, F. (2022). LINGUISTICS, ITS MODERN TYPES. *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 95-98.
1. Badirovna, S. N. (2021). Using method 635 in foreign language classrooms for developing writing and speaking skills.
2. Сиддикова, Н. (2023). ХУРШИД ДАВРОН ШЕЪРИЯТИДА ЗАМОН РУҲИ ВА ТАБИАТ ТАСВИРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 334-337.
3. Siddikova, N. (2023). USING EFFECTIVE METHODS TO LEARN GERMAN. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 121-127.
4. SIDDIQOVA, N. (2023). NEMIS TILINI O'RGANISH UCHUN SAMARALI USULLARDAN FOYDALANISH. *Journal of Research and Innovation*, 1(4), 8-13.
9. Qayumjonovich, A. O. (2023). In Particular of the Formation of the Oronims. *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599)*, 1(10), 13-17.
10. Mamajonov, A., & Abbozov, O. (2023). TOPONIMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
11. Abbozov, O. (2023). TOPONIMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI. *Research and Publication*, 1(1), 139-142.
12. Shoxistaxon, N. (2023). ZAMONAVIY DUNYODA CHET TILLARINI BILISHNING DOLZARBLIGI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(6), 187-191.
13. Shoxistaxon, N. (2023). KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI O'RGATISH. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(6), 182-186.
14. Shoxistaxon, N. (2023). OYBEK IJODI—YOSHLAR UCHUN MAHORAT MAKTABI. *Gospodarka i Innowacje.*, 36, 248-250.

15. Xabibiloyevna, M. D., & Sirojiddin o'gli, A. M. R. (2023). CLASSIFICATION OF DISCOURSE ACCORDING TO DISCIPLINE. *XXI ASRDA INNOVATION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR*, 1(5), 156-161.
16. Xabibiloyevna, D. M. (2023). FORMS OF DISCOURSE IN LINGUISTICS. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(6), 174-178.
17. Xabibiloyevna, D. M. (2023). THE ROLE OF CONCEPT IN LINGUISTIC DISCOURSE. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(6), 73-78.
18. Абдилоев, Ш. О. (2023). ЎЗБЕК, ТОЖИК, РУС ВА НЕМИС ТИЛЛАРИДА УЙ ҲАЙВОНЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ЗООНИМ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. *XXI ASRDA INNOVATION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR*, 1(5), 149-152.
19. Abdiloyev, S. O. (2023). Phraseologies In German Related To Animal Wildlife. *PERFECT EDUCATION FAIRY*, 1(1), 29-35.
20. Oхонjonovich, A. S. (2023). NEMIS TILIDA HAYVONOT DUNYOSI BILAN BOG'LIQ BO'LGAN FRAZEOLOGIZMLAR. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(11), 1-4.
21. Oхонjonovich, A. S. (2024). Functioning of Zoomorphisms in the German Language. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 2(2), 236-240.
22. Abdiloyev, S. O. Expression of Some Phraseological Units of Zoonyms in the Uzbek and German Languages. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*.